

Primality test amateur.

Dante Servi

Abstract

The test consists in dividing the number to be tested using as a divisor a "primorial" with a value as large as possible but less than $(p?)$; to cover a wider range of known primes, it is possible to decompose the "primorial" into several parts.

This article is written in English and Italian, the original language is Italian which is my language, the translation into English was done using the Google translator.

The test consists in comparing a number $(p?)$ with (L) ; the test does not recognize prime numbers but composite numbers.

$(p?)$ represents the number to be tested.

(L) is the product of a series of consecutive prime numbers from 2 to (p_n) .

I have been advised that what I call (L) is commonly referred to as "primal"; I have my reasons for considering (L) something more than the simple product of consecutive prime numbers starting from 2 up to (p_n) .

The use I make of (L) in this test is actually simply linked to the presence in (L) of all the prime factors from 2 to (p_n) , so "primorial" may be suitable in this case.

Before writing this article, I ran an internet search to see if the idea of using "primorials" in a primality test had already been used.

I have found that the APR primality test (by Aldeman-Pomerance-Rumely) also uses "primorials", but I couldn't find a description of the test that I can understand; in particular on the use of "primorials".

What I found on the APR primality test is that it is based on three fundamental elements:

- Cyclotomic Field Theory.
- The "primorial" numbers.
- The Chinese Rest Theorem (CRT).

In the amateur test that I propose I only use the "primorial" and I do it in a banal way even if effective even if limited, so I think it is something else.

I describe it with four simple examples.

The test consists in dividing the number to be tested using as a divisor a "primorial" with a value as large as possible but less than $(p?)$; to cover a wider range of known primes, (L) can be broken down into several parts.

$$L_1=2*3*5*7*11*13*17*19*23*29*31*37*41*43*47*53*59=1922760350154212639070$$

$$L_2=61*67*71*73*79*83*89*97*101*103*107*109*113=16439934720872708899318057$$

In these examples I use only (L_1) .

For the calculation I use PARI / GP; it is important that the result is fractional.

$$123456789012345678901234561/1922760350154212639070=202056937827079670869451/3146907283394783370$$

The result gives a fraction that demonstrates that in $(p?)$ there is at least one of the prime factors present in (L) , so $(p?)$ is composite.

$$123456789012345678901234563/1922760350154212639070=41152263004115226300411521/640920116718070879690$$

The result gives a fraction that demonstrates that in $(p?)$ there is at least one of the prime factors present in (L) , therefore $(p?)$ is composite.

$123456789012345678901234567/1922760350154212639070=123456789012345678901234567/1922760350154212639070$

Having obtained as a result a fraction identical to the starting one, it is evident that in this case I did not have an answer to the question; the only useful information is that no prime factor contained in (L) is present in (p?).

$123456789012345678901234569/1922760350154212639070=38352528428811953681651/597316045403607530$

The result gives a fraction that demonstrates that in (p?) there is at least one of the prime factors present in (L), therefore (p?) is composite.

Here's what information the factor (x) function provides for the four numbers tested.

$\text{factor}(123456789012345678901234561)=[13\ 1][47\ 1][1223\ 1][26561\ 1][6220179077349917\ 1]$

$\text{factor}(123456789012345678901234563)=[3\ 1][82883\ 1][290669\ 1][1708163917370423\ 1]$

$\text{factor}(123456789012345678901234567)=[73859\ 1][1671519909724551901613\ 1]$

$\text{factor}(123456789012345678901234569)=[3\ 1][29\ 1][37\ 1][333667\ 1][114942527816091953\ 1]$

The effectiveness is obviously limited, it seems to me however an interesting amateur test; I can't help but wonder how the APR primality test uses "primorials".

I hope this is not a point of arrival for me but a starting point.

This is the link that corresponds to this article.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5062841>

These two links correspond to two of my other articles on prime numbers published on zenodo.org, the first I titled "The mechanism of prime numbers" and the second "Finding prime numbers".

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV)) Italy
dante.servi@gmail.com

02/07/2021

Test di primalità amatoriale.

Dante Servi

Abstract

Il test consiste nel dividere il numero da testare utilizzando come divisore un "primoriale" di valore il più grande possibile ma inferiore a $(p?)$; per coprire una gamma più ampia di numeri primi noti, è possibile scomporre il "primoriale" in varie parti.

Questo articolo è scritto in Inglese ed Italiano, la lingua originale è l'Italiano che è la mia lingua, la traduzione in Inglese è stata fatta utilizzando il traduttore di Google.

Il test consiste nel mettere a confronto un numero $(p?)$ con (L) ; il test non riconosce i numeri primi ma i numeri composti.

$(p?)$ rappresenta il numero da testare.

(L) è il prodotto di una serie di numeri primi consecutivi da 2 fino a (p_n) .

Sono stato messo al corrente che quello che io chiamo (L) è comunemente definito "primoriale"; ho le mie ragioni per considerare (L) qualcosa di più che il semplice prodotto dei numeri primi consecutivi partendo da 2 fino a (p_n) .

L'utilizzo che in questo test faccio di (L) è in realtà semplicemente legato alla presenza in (L) di tutti i fattori primi da 2 a (p_n) , quindi "primoriale" può essere in questo caso adatto.

Prima di scrivere questo articolo ho eseguito una ricerca su internet per verificare se fosse già stata utilizzata l'idea di utilizzare i "primoriali" in un test di primalità.

Ho scoperto che il test di primalità APR (di Aldeman-Pomerance-Rumely) utilizza anche i "primoriali", ma non sono riuscito a trovare una descrizione del test che io possa capire; in particolare sull'utilizzo dei "primoriali".

Quello che ho trovato sul test di primalità APR è che si basa su tre elementi fondamentali:

- Teoria dei campi ciclotomici.
- I numeri "primoriali".
- Il teorema del Resto Cinese (CRT).

Nel test amatoriale che propongo utilizzo soltanto i "primoriali" e lo faccio in un modo banale anche se efficace seppur limitato, penso quindi che si tratti di altro.

Lo descrivo con quattro semplici esempi.

Il test consiste nel dividere il numero da testare utilizzando come divisore un "primoriale" di valore il più grande possibile ma inferiore a $(p?)$; per coprire una gamma più ampia di numeri primi noti, è possibile scomporre (L) in varie parti.

$$L_1=2*3*5*7*11*13*17*19*23*29*31*37*41*43*47*53*59=1922760350154212639070$$

$$L_2=61*67*71*73*79*83*89*97*101*103*107*109*113=16439934720872708899318057$$

In questi esempi utilizzo solo (L_1) .

Per il calcolo utilizzo PARI/GP; è importante che il risultato sia frazionario.

$$123456789012345678901234561/1922760350154212639070=202056937827079670869451/3146907283394783370$$

Il risultato fornisce una frazione che dimostra come in $(p?)$ sia presente almeno uno dei fattori primi presenti in (L) , quindi $(p?)$ è composto.

$$123456789012345678901234563/1922760350154212639070=41152263004115226300411521/640920116718070879690$$

Il risultato fornisce una frazione che dimostra come in $(p?)$ sia presente almeno uno dei fattori primi presenti in (L) , quindi $(p?)$ è composto.

$123456789012345678901234567/1922760350154212639070=123456789012345678901234567/1922760350154212639070$

Avendo ottenuto come risultato una frazione identica a quella di partenza è evidente che in questo caso non ho avuto una risposta alla domanda; l'unica informazione utile è che non è presente in (p?) nessun fattore primo contenuto in (L).

$123456789012345678901234569/1922760350154212639070=38352528428811953681651/597316045403607530$

Il risultato fornisce una frazione che dimostra come in (p?) sia presente almeno uno dei fattori primi presenti in (L), quindi (p?) è composto.

Ecco quali informazioni fornisce la funzione factor(x) per i quattro numeri testati.

$\text{factor}(123456789012345678901234561)=[13\ 1][47\ 1][1223\ 1][26561\ 1][6220179077349917\ 1]$

$\text{factor}(123456789012345678901234563)=[3\ 1][82883\ 1][290669\ 1][1708163917370423\ 1]$

$\text{factor}(123456789012345678901234567)=[73859\ 1][1671519909724551901613\ 1]$

$\text{factor}(123456789012345678901234569)=[3\ 1][29\ 1][37\ 1][333667\ 1][114942527816091953\ 1]$

L'efficacia è evidentemente limitata, mi sembra comunque un interessante test amatoriale; non posso fare a meno di chiedermi in che modo il test di primalità APR utilizza i "primoriali".

Io spero che questo non sia per me un punto di arrivo ma un punto di partenza.

Questo è il link che corrisponde a questo articolo.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5062841>

Questi due link corrispondono a due miei altri articoli sui numeri primi pubblicati su zenodo.org, il primo lo ho intitolato "The mechanism of prime numbers" ed il secondo "Finding prime numbers".

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV)
dante.servi@gmail.com

02/07/2021